

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Esta é uma pesquisa realizada para fins acadêmicos de uma aluna de mestrado de uma universidade localizada na região Sul do Brasil.

As informações abaixo relacionadas estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo.

OBJETIVO: Avaliar a aceitação e uso do aplicativo Identifica que foi desenvolvido para auxiliar o enfrentamento da pandemia e de outras possíveis epidemias. O aplicativo tem como objetivo **identificar de forma anônima a aproximação dos indivíduos mapeando suas interações diariamente e notificar o usuário quando este for exposto a uma doença contagiosa por meio do contato com outro usuário que reportou um diagnóstico positivo.**

PRIVACIDADE DOS SUJEITOS: Os pesquisadores asseguram que será mantido sigilo em relação às informações obtidas, mantendo assim a privacidade dos participantes.

DESISTÊNCIA: O voluntário da pesquisa terá liberdade de desistir da participação nesta em qualquer momento, mesmo se o trabalho se encontrar na fase final.

DESCONFORTOS ou RISCOS: Os seguintes riscos de ordem intelectual e emocional podem ser informados no decorrer da entrevista caso o participante perceba alguma das condições a seguir, podendo a seu critério interromper de imediato a participação: sentimento de constrangimento; desconforto; medo; vergonha; estresse; e cansaço.

RESSARCIMENTO OU INDENIZAÇÃO: não há despesas pessoais para a participação neste estudo, bem como não há compensação financeira, pois a pesquisa não sugere ônus aos participantes.

A PESQUISA: O pesquisador tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo e integridade. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada.

Declaro que fui informado(a) dos objetivos deste trabalho de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participação se assim o desejar. Declaro que autorizo a gravação da entrevista para ser utilizada de acordo com os objetivos deste trabalho.

Você que utilizou o Identifica, gostaríamos de saber sua opinião sobre a utilidade e facilidade de uso desse aplicativo. Deve levar de 3 a 5 minutos para você expressar a sua opinião para as perguntas definidas.

Questionário de Avaliação do Identifica por meio do Modelo de Aceitação da Tecnologia - TAM

1 - Você concorda com este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido?

Concordo Não Concordo

Informações Gerais do Participante

2 - E-mail:

3 - Sexo:

Masculino Feminino Prefiro não Dizer

4 - Você já teve Covid-19?

Não, nenhuma vez 1 vez 2 vezes Mais de duas vezes Não sei Dizer

5 - Qual seu perfil dentro da Universidade?

Aluno Professor Servidor Público

6 - Você sabe o que significa o termo "rastreamento de contato" ?

Sim Não

7 - Você usou algum aplicativo durante a pandemia que te auxiliou no monitoramento de pessoas que tiveram resultados positivos de testes para Covid-19 que você teve contato?

Sim Não

TAM - Modelo de Aceitação da Tecnologia

O Identifica será avaliado levando em consideração o modelo de aceitação da Tecnologia - TAM. A partir de agora, levando em consideração as suas percepções quanto a utilização do aplicativo, faremos algumas afirmações sobre o aplicativo, e gostaríamos que você sinalizasse seu nível de concordância com essas afirmações utilizando a seguinte escala:

1. *Discordo Totalmente*

2. *Discordo*

3. *Nem concordo, nem discordo*

4. *Concordo*

5. *Concordo Totalmente*

Utilidade Percebida: A primeira etapa desta pesquisa é identificar a percepção do usuário quanto ao grau de utilidade deste aplicativo.

8 - Consigo entender a finalidade do aplicativo.

1 2 3 4 5

9- Considero o aplicativo útil para realizar o rastreamento de contatos.

1 2 3 4 5

10 - Considero o aplicativo útil para reportar um diagnóstico positivo.

1 2 3 4 5

11 - Considero o aplicativo útil para ser notificado sobre exposições.

1 2 3 4 5

12 - O aplicativo permite que eu reporte um caso de doença.

1 2 3 4 5

13 - O aplicativo permite que eu seja notificado em caso de ter estabelecido contato com alguém que reportou uma doença

1 2 3 4 5

14 - O aplicativo permite que eu consulte TODAS as exposições em qualquer momento

1 2 3 4 5

15 - As informações que recebo do aplicativo são autênticas

1 2 3 4 5

16 - O aplicativo atende minha necessidade de ser notificado quando exposto

1 2 3 4 5

17 - O aplicativo atende minha necessidade de reportar um diagnóstico quando eu ficar doente

1 2 3 4 5

Facilidade de Uso: A segunda etapa da pesquisa busca identificar a percepção do usuário quanto à facilidade de uso desse aplicativo. Para isso, você considera que:

18 - Executar o aplicativo no meu celular foi fácil

1 2 3 4 5

19 - É fácil utilizar o aplicativo de modo geral

1 2 3 4 5

20 - Considero fácil consultar a lista de exposições

1 2 3 4 5

21 - Considero fácil reportar um diagnóstico positivo

1 2 3 4 5

22 - Considero fácil anexar um arquivo

1 2 3 4 5

23 - A interface é agradável

1 2 3 4 5

24 - Consigo navegar tranquilamente pelas interfaces do aplicativo

1 2 3 4 5

25 - Consigo usar as funcionalidades do aplicativo

1 2 3 4 5

Atitude para uso: Nesta etapa da pesquisa buscamos identificar a percepção do usuário quanto ao uso real desse aplicativo. Para isso, você considera que:

26 - Utilizar aplicativos de rastreamento de contatos é uma boa ideia
 1 2 3 4 5

27 - Eu desejo continuar utilizando aplicativos para rastreamento de contato
 1 2 3 4 5

28 - Eu acho que seria viável a universidade adotar o uso do aplicativo para monitorar as epidemias entre os alunos, professores e servidores públicos
 1 2 3 4 5

29 - Eu gosto da ideia de ser notificado anonimamente quando tiver um contato com uma doença contagiosa
 1 2 3 4 5

30 - Eu gosto da ideia de manter meus colegas avisados de forma anônima em caso de eu ser diagnosticado com alguma doença
 1 2 3 4 5

Intenção de uso: Esta etapa da pesquisa busca identificar a percepção do usuário quanto a utilização deste aplicativo após a etapa de avaliação, para saber se no futuro os usuários vão aderir a utilização do mesmo quanto a proposta do mesmo. Para isso, você considera que:

31 - Pretendo utilizar o aplicativo para contribuir no enfrentamento a pandemia
 1 2 3 4 5

32 - Pretendo utilizar o aplicativo para reportar meu diagnóstico quando testar positivo para alguma doença infecciosa
 1 2 3 4 5

33 - Pretendo manter o aplicativo atualizado e ativo enquanto estiver dentro da instituição
 1 2 3 4 5

34 - Recomendaria o aplicativo para outras pessoas
 1 2 3 4 5

Intenção de uso real: A última etapa busca entender a perspectiva dos usuários quanto a outras aplicações que tenham o mesmo contexto do aplicativo em estudo. Para isso, você considera que:

35 - Eu já sabia como funcionavam aplicativos de rastreamento de contato
 1 2 3 4 5

36 - Eu já utilizei aplicativos de rastreamento de contato

1 2 3 4 5

37 - Como você avaliaria de forma geral , quanto ao seu nível de satisfação, o aplicativo Identifica? Para responder esta questão será utilizada a seguinte escala:

1. *Muito insatisfeito*

2. *Insatisfeito*

3. *Neutro*

4. *Pouco satisfeito*

5. *Muito satisfeito*

1 2 3 4 5

Avaliação do aplicativo: Após utilizar o Identifica dentro da universidade, e fazer uma avaliação do propósito e das funcionalidades você:

38 - Com base na sua avaliação, você ficou com alguma dúvida ou gostaria de dar alguma sugestão ?

Obrigada por participar!